

PHILOLOGICAL SCIENCES

Маммадова Самира Ариф кызы

Кандидат филологических наук

Азербайджанский Университет Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634038>

РОМАНТИЗМ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Mammadova Samira Arif gizi

PhD

Azerbaijan University of Languages

ROMANTICISM IN THE MIRROR OF CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY CRITICISM

Аннотация.

Представленная статья написана на актуальную тему. Известно, что о русском романтизме имеется несравненно большее количество критических работ по сравнению с английским. Ключевой мыслью статьи является поиск корней английского романтизма. Выясняется, что это литературное движение неотделимо от множества исторических событий в Европе. Начиная от неудовлетворённости главными результатами Французской революции и последовавшей за ними чёрной полосы реакции и завершая фактами предшествующих веков. В частности, определённый упор был сделан на становлении английского просветительского романа XVIII века.

Небезынтересным в статье предстаёт разведение по обе стороны двух позиций, авторами которых становятся видные современные английские критики – В. Тиндаль и П. Куэннел. Каждая из приведённых автором работы точек зрения, безусловно, имеет право на существование. Одновременно с тем в данной статье трезво и совершенно безапелляционно вкратце указано на их основные недостатки.

Abstract.

The presented article addresses a highly relevant topic. It is well-known that there is an incomparably greater number of critical works on Russian Romanticism compared to English Romanticism. The key idea of the article is the exploration of the roots of English Romanticism. It is revealed that this literary movement is inseparable from numerous historical events in Europe, ranging from dissatisfaction with the main outcomes of the French Revolution and the subsequent period of reactionary backlash to events of previous centuries. Particular emphasis is placed on the development of the English Enlightenment novel of the 18th century.

Of notable interest in the article is the differentiation between two positions taken by prominent contemporary English critics—W. Tindall and P. Quennell. Each of the viewpoints presented by the author of the article undoubtedly has a right to exist. At the same time, the article objectively and unambiguously points out their main shortcomings in a concise manner.

Ключевые слова: Романтизм; Байрон; тенденции; англо-американское литературоведение; В. Тиндаль; П. Куэннел.

Keywords: Romanticism; Byron; trends; Anglo-American literary studies, W. Tindall; P. Quennell.

Введение. Своеобразие современной литературы не может быть понято в его полноте вне принятых и творчески переработанных классических традиций. Знаменательно, что самые выдающиеся труды современной критики в странах Западной Европы и США постоянно рассматривают будущие возможности и перспективы развития современной литературы в теснейшем единстве с её прошлым.

Как правило, при исследовании той или иной фундаментальной эстетической проблемы западное литературоведение отдаёт предпочтение индуктивным методам, т.е. очень редко - исследованиям творчества того или иного романтика. На основе анализа и обобщения конкретных фактов из этих исследований вырисовывается картина изучения всего романтического направления.

Труды исследователей-текстологов, сделавшие возможными важные новые публикации. И

именно, биографические и культурно-исторические изыскания, шире осветившие творческую судьбу отдельных писателей и литературных направлений. Это также исследования, посвящённые нередко сугубо частным вопросам, вводящим, однако, новые данные и наблюдения в орбиту филологической науки, накопленные литературоведением Западной Европы и США, заслуживают внимания и представляют несомненную ценность. Однако, эти сугубо научные и фактологические труды рассчитаны по преимуществу на узкий круг специалистов и погружены, как правило, в свою эмпирическую частную проблематику. Гораздо более активными и по-своему влиятельными оказываются те направления в современном литературоведении и литературной критике Западной Европы и США, которые выступают под флагом модернизма.

В этой ситуации вопрос о романтизме и значении его наследия для современности приобретает

особо актуальный смысл. Противопоставление реализму романтизма, рассматриваемого, как своего рода предтеча модернизма XX столетия, становится одним из общих мест в целом ряде историко-литературных и критических работ.

Романтизм, в частности, творчество таких романтиков, как Блейк, Байрон, Шелли, рассматривается, как прецедент для нынешнего декадентства, а биографии их, в особенности двух последних, довольно часто используются для смакования каких-то интимных фактов жизни [2]. Таким образом, сущность поэтического творчества этих значительных представителей английского романтизма объясняется, в первую очередь, их завоеваниями не столько в области содержания, сколько формы.

Зачастую, говоря об английском романтизме, критика выделяет только поэтов "озерной школы" - Вордсворта, Кольриджа, Де Квинса. Характерным примером подхода к эстетике романтизма с позиций современной философии может служить программный доклад Герберта Дингла "Отношения между наукой и литературой" [9], опубликованный в протоколах состоявшегося в 1954 году в Оксфорде 6-го конгресса по вопросам литературы и науки, изданных на средства ЮНЕСКО.

Цитируя известные стихи Китса, скорбевшего о том, что "холодная философия беспощадно разрушает очарование наивного, непосредственного поэтического восприятия мира, сдувая пылью с крыльев мотылька, разлагая радугу на ее составные части» и т.д., Г. Дингл высказывает мнение, что беда Китса в том, что он, подобно всем людям XX столетия, видел задачу науки в познании объективного мира и объяснении его законов.

Поскольку современная наука не претендует на познание сущности мироздания, а занята лишь координацией различных элементов опыта, то Китс, живи он в XX веке, пересмотрел бы эту точку зрения. Условная модель, в которую входят эти элементы - вот единственный предмет науки, утверждает Дингл. Следовательно, поэту нечего беспокоиться о том, что наука заставит его изменить свое представление о мире. Поэт, как и ученый, имеет дело только с субъективными "элементами" собственного "опыта" и волен распоряжаться ими по своему усмотрению.

Это уничтожение мучившего Китса противоречия между объективной истиной и романтическими иллюзиями исходит из субъективно-идеалистических и махистских идиэмпирио-критических философских предпосылок.

Уместно было бы остановиться на книге другого теоретика формализма и поборника модернистской поэзии Айвора Уинтерса "Функция критики. Проблемы и упражнения." Уинтерс объявляет себя почитателем Фомы Аквинского и поклонником средневековой схоластической "логики" в теософии и искусстве, и в связи с этим вменяет в вину романтизму некоторую долю неестественности, искусственности его образов, чрезмерную эмоциональность и «безответственную иронию XVIII и XX веков», которые кажутся ему периодом глубо-

кого упадка поэзии. В свою очередь, новое её возрождение связано, в представлении Уинтерса, с современным декадентством.

Одна из самых актуальных сторон романтического наследия для нашей современности обусловлена тем, что творчество его создателей возникло как реакция на французскую революцию и ее всемирно-исторические последствия. В Англии наряду с революционизирующим воздействием международного опыта французской революции, а позднее – анти-наполеоновских войн и национально-освободительных движений в Европе и Америке 10-20 гг. XIX века - решающую роль в формировании романтического направления в литературе сыграли аграрный и промышленный переворот XVIII века. Как следствие – уничтожение прежних классов самостоятельных землевладельцев (так называемых йоменов) и мелких ремесленников, и первые, еще стихийные, но бурные выступления пролетариата.

Эти процессы очень по-разному отражались и переосмысливались в творчестве английских поэтов-романтиков в зависимости от того, к какому течению в романтизме они примыкали, обращено ли было их воображение по преимуществу к прошлому, в патриархальных формах которого они искали свои идеалы, или к будущему.

Однако, в творчестве абсолютно всех романтиков под той или иной формой, под тем или иным ракурсом нашла свое отражение актуальная социальная проблематика. Показательно, что в отличие от своих предшественников-классицистов романтики не пытались скрыться от бед и невзгод современности за античностью, наоборот, они высказывали в самой непосредственной форме свое отношение к современности.

Чтобы чётче ответить на поставленный в нашей статье вопрос, необходимо указать, что в теории современного англо-американского литературоведения существовали две полярные тенденции на предмет исследования национального романтического наследия. Первая тенденция представляет более-менее стройную концепцию, суть которой заключается в следующем: идейное содержание и формальные поиски всей литературы нового времени от начала XIX века до наших дней определяются, в первую очередь, общим романтическим настроением английских поэтов. Наиболее ярким выразителем этой тенденции считается известный в определённых кругах учёный Вильям Йорк Тиндаль.

Заслуга этого учёного прежде всего состоит в том, что он скрупулёзно рассмотрел истоки современной английской, в том числе и англоязычной литературы. В качестве «пионеров» этого направления он называл Вордсворта и Руссо. От них В. Тиндаль перекидывал мост к началу XIX столетия, протягивая нить к творчеству Дж. Г. Байрона. Его он называл «венцом романтического движения» [11, с. 44-45].

Автора «...Чайльд-Гарольда» он далее ставил на одну доску с Джойсом, подчёркивая, что в пе-

риод господства романтизма Джойс и Байрон стояли выше своих предшественников. Причём, в буквальном смысле слова. Будем считать это убеждение субъективным, тем более что В.Тиндаль явно перегибал палку, приписывая всему англо-американскому романтизму трансцендентальные черты.

Некоторые ведущие русские учёные (например, В.В.Ивашева) правильно подмечали, что В.Тиндаль в конечном счёте своё учение направлял против реализма. Тем самым он фактически пытался словно подспудно умалить его историческое значение. Между тем мнение этого исследователя нам важно для установления места Байрона и Джойса в истории интересующего нас английского романтического движения.

Вторая тенденция прямо противоположна первой. В основном, она сводится к снисходительному нивелированию романтизма как некоей случайности в истории английского литературоведения. Такую точку зрения отстаивал, в частности, известный английский байроновед Питер Куэннел. Он изложил её в монографии «Байрон. Годы славы». При всём уважении к автору, мы не имеем морального права не сказать о том, что и эта позиция далеко не бесспорная.

Так, П. Куэннел в конечном счёте договорился до того, что окрестил английский романтизм в его становлении и развитии «историческим курьёзом», «закостеневшим памятником прошлых веков» [10, с. 52]. И это отнюдь не случайная описка, недоговорённость, а стойкое убеждение английского исследователя. Он его не раз повторил в названной книге.

Другое дело, что английский романтизм сложно рассматривать как нечто универсальное - это такое явление, которое обусловлено самой историей, подлежащее исторической оценке. О том, какую роль при этом сыграла французская революция, и говорить не стоит, так как об этом можно прочесть в любом издании по литературе. Но вместе с тем было бы ошибкой отсечение романтизма от литературной классики. Об этом особо предупреждал ещё Белинский. Причём, русский критик говорил и о национальном романтизме, и в мировом масштабе.

К примеру, Белинский писал и об английском романтизме, выделяя исторические романы В.Скотта, указывая, что они являют собой «переходное звено от романтизма к реализму». В большой степени применимо найденное им определение романтизма как попытка угадать «тайну современности».

Некоторые английские критики верно подмечали, что развитие национального романтизма сопровождалось в Европе колоссальной ломкой патриархально-феодалных устоев, которые нельзя отрывать от исторической обстановки в разные времена. Так, нельзя исключать из списка наиболее существенных исторических событий аграрно-промышленного переворот ликвидацию одних классов взамен новых.

Нельзя также не учитывать в этом литературном процессе гражданские войны, революции в

США и Франции и другие факты в частности, связанные с завоеваниями Наполеона. Множество разных событий со временем уже не вмещалось в рамки просветительского реализма. Искусство романтизма существенно раздвигало эти рамки, многое было непосредственно подсказано самой жизнью. Без иллюзий. Без прикрас. "Мы живем в титанические и преувеличенные времена, когда все, что уступает по размерам фантастическим фигурам нашего времени, кажется пигмейским" [12, с. 88], - восклицает Байрон.

Симптоматично, что просветительский роман с социальным уклоном постепенно в Англии деградировал, превращаясь в гораздо более узкий и плоский семейный бытовой нравоописательный роман начала XIX века. Примечательно, что Годвин - видный писатель-просветитель (своего рода «последний из Могикиан») - в своем произведении Сент-Леон" (1799г.) был вынужден обратиться, с одной стороны, к философии и романтической символике, а с другой - к форме фантастического романа.

Тезис "человеческая природа всюду одинакова", из которого, как из аксиомы исходили писатели Просвещения, явно не выдерживал проверки в период крупнейших общественных потрясений и переворотов, которые обнаружили огромные силы разрушения, с одной стороны, и созиданий - с другой, в народных массах.

Показательно, что в основном от Байрона протянулась характерная для романтического искусства в целом тенденция к прямому и непосредственному восхождению от единичного - ко всеобщему. Однако не путём постепенных переходов и опосредованных действий, но, скорее всего, скачкообразно, посредством полёта фантазии и поэтического домысла. Может показаться странным, но в определённые периоды своего творчества Байрон следовал ортодоксальной логике действий Кунктатора. (Краткая историческая справка: Фабий Кунктатор - римский полководец, вошедший в мировую историю как человек, придерживавшийся выжидательной тактики). На наш взгляд, тем более выглядит парадоксальным, что в своём творчестве Байрон, по свидетельству целого ряда английских критиков, сумел добиться поистине космической широты в своих поэтических обобщениях.

Возникает закономерный вопрос: в чём же это конкретно выражается? Прежде всего, в пантеистическом отождествлении природы с индивидуальным сознанием романтической личности. Таким, к примеру, показан Чайльд-Гарольд из первой и прославившей автора поэмы. Как справедливо отмечается буквально во всех монографиях и даже любых учебных пособиях для студентов [1;3;4;8], центральный герой - потомственный аристократ по своему происхождению и воспитанию, но эгоист и индивидуалист по нравственно-психологическому облику и образу жизни. Но, как видим, его тянет на природу, к новым идеям и путешествиям по свету. Хотя он являлся только сторонним наблюдателем и никогда не вмешивался в борьбу народов тех стран, которые он посещает на протяжении всех четырёх

частей поэмы.

Вместе с тем пантеистическое отношение к природе Чайльд-Гарольда сказывается в его схоластическом мышлении. Сам же Байрон, которого ни в коем случае нельзя отождествлять со своим романтическим персонажем, по-иному воспевал природу. А именно, не вообще, но в тесной связи с деяниями человека. В его представлении, лишь духовно развитый и раскрепощённый в своих действиях человек способен понять и правильно оценить красоту Природы.

В «Дон-Жуане» характер повествования меняется. Оставим в стороне любовную фабулу и генеалогию «вечного сюжета» о герое-соблазнителе женских сердец. В английском литературоведении прочно закрепилась мысль о том, что здесь имеют место быть и библейские мотивы, аллюзии из Античности, индийской мифологии.

Кстати сказать, создание мифологических символов оказалось необходимым историческим этапом в развитии художественного познания и освоения мира в описываемый нами период. И не только в поэмах Байрона, но и многих других сочинениях передовых поэтов и писателей XIX столетия вместо обычных фермеров, купцов или помещиков, которые по преимуществу фигурировали в просветительской литературе XVIII века, перед читателями неожиданно предстали титанические, исключительные существа. А наряду с ними возникли также фантастические райа и ада, разные символические приёмы, воплощающие деяния всего человечества, первоначально словно отчуждённых от них, но реально получивших в дальнейшем самостоятельное существование.

Отметим, что Дж.Г.Байрон был одним из наиболее известных и влиятельных поэтов эпохи романтизма. Его творчество отличается яркой индивидуальностью, эмоциональностью и глубиной мысли. Его произведения наполнены страстью, меланхолией и трагическими образами.

Байрон также известен своими политическими взглядами и активной общественной деятельностью. Он выступал за свободу и независимость, что не могло не отразиться в его творчестве.

Так, «Дон Жуан» – это своеобразная энциклопедия современной Байрону европейской жизни, где картины представлены во всем реалистическом многообразии, где рядом соседствуют как в эстетике романтизма крайности: смешное и грустное, трагическое и комическое, светское общество и народная жизнь. Изумительна стихотворная форма поэмы, с множеством ритмических перепадов, где форма стиха подчинена предмету изображения. Сюжет поэмы незатейливый.

Байрон описывает окружение свое героя, отпрыска из обычного дворянского семейства из Севильи. Реалистически воссоздав сословную и семейную среду героя, автор пытался показать место, где родился не свет герой - неукротимый покоритель женских сердец.

Герои поэмы достаточно яркие, реалистичные, будь то жизнелюбивый, оптимистичный дон Хосе или его «высоколобая» томная и чопорная супруга

дона Инеса. В то же время автор раскрывает и нравы современной ему британской аристократии, сосредотачивая, в частности, внимание на преобладающее в севильском богатом доме ощущение лицемерия и ханжества.

Шестнадцатилетний Жуан проходит первые уроки обольщения в объятиях лучшей подруги своей матери - молодой (она всего на семь лет старше юноши) доны Юлии, жены дон Альфонсо, которого в былые годы связывали, намекает автор, с матерью Жуана узы не вполне платонической дружбы. Но вот случается непоправимое: ревнивый дон Альфонсо обнаруживает подростка в спальне жены, и родители Жуана, стремясь избежать великосветского скандала, отправляют своего отпрыска в длительное морское путешествие.

В путешествии Жуана ждали невероятные приключения: кораблекрушение, любовь Гайде, турецкое рабство у султана, сражения в суворовских войсках за взятие Измаила. Заканчивается роман тем, что Жуан, будучи фаворитом русской императрицы Екатерины II, едет послом в Англию. По замыслу автора, Дон Жуан должен был найти свою смерть в событиях французской революции.

Новое в «Дон Жуане» заключается в разоблачении господства «чистогана», в понимании и изображении роли денег как решающей силы политики властей, в прямом призыве к революции.

С отвращением говорит Байрон о современной ему Англии. Он разоблачает подлинное лицо торговцев-хищников. В «английских» песнях «Дон Жуан» Байрон развивает эти мысли, изображая типический образ английских торговцев, командующих на море и суше.

Байрон, ненавидящий грабительские войны и насилие, деспотизм тиранов, осуждает их, призывая угнетенные народы к восстанию.

Как отмечает исследователь творчества Байрона Н.Дж.Мамедханова «Байрон сумел увидеть выход из противоречий современности. Реализм произведения ощутим в желании автора показать также судьбу обыкновенного человека, а не исключительного, идеализированного героя. Он раскрывает тайны его сердца, помыслов, не скрывает отрицательных черт, показывает положительные его стороны: отвращение к лицемерию, честность, любовь к свободе. Поэт не умалчивает также о непостоянстве Жуана, подчас эгоистичности, за что его беспрепятственно высмеивает» [7, с. 32].

Характер Жуана дан в развитии, что характеризует реалистическое произведение, где взгляды и чувства героя меняются в зависимости от обстоятельств, в которые он попадает. В романе преобладает авторская речь, авторская характеристика, которая, в отличие от «Паломничества...», необыкновенно разнообразна по стилю и языку, содержанию и форме. Вначале Байрон желает только смеяться и придерживаться к легкомыслию дон-жуановской темы, но затем перед серьезной темой она отступает. Вся история Жуана - это на новый лад рассказанная история «естественного человека», героя философского романа XVIII века.

Наделяя своего героя чертами характера естественного человека, Байрон иронизирует не столько над ним, сколько над наивным идеалом просветительской концепции человека. Дон Жуан идет по верному пути успеха, не из расчета, а следуя своему инстинкту, который подсказывает ему не отвергать жизненных благ.

Влияние Байрона на литературу и культуру непрерываемо. Его произведения вдохновили и вдохновляют многих писателей и поэтов, и его художественный стиль и мотивы творчества стали характерными для романтической литературы. На сегодняшний день творчество Байрона продолжает быть актуальным и востребованным. Его работы по-прежнему читают и изучают в школах и университетах, и его влияние на литературу и культуру продолжает оставаться значительным.

Заключение. Таким образом, литературное движение неотделимо от множества исторических событий в Европе. Начиная от неудовлетворенности главными результатами Французской революции и последовавшей за ними черной полосы реакции и завершая фактами предшествующих веков. В частности, определённый упор был сделан на становлении английского просветительского романа XVIII века.

Литература

1. Зарубежная литература XIX в. Романтизм. Критический реализм, Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. Москва: Просвещение, 1979.
2. Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX в. в его современном звучании. М.: Сов. Писатель, 1973, 460 с.
3. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века / Под ред. Андреева. М.: Высш.шк. 1978, 472 с.
4. История зарубежной литературы XIX в. /Под ред. А.С.Дмитриева. Москва: МГУ, 1983, Ч.2, 543 с.
5. Ивашева В.В. Творчество Диккенса. Москва: МГУ, 1954, 471 с.
6. Литературные манифесты западноевропейских романтиков // Собр. текстов, вступ. ст., общ. ред. А.С.Дмитриева. Москва: МГУ, 1980, 638 с.
7. Мамедханова Н.Дж. Романтизм в зарубежной литературе XIX века. Баку: Мутарджим, 1996, 92 с.
8. Мелехов О.В. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. - Москва: МГУ, 1974. 95 с.
9. Dingle Herbert. The Relations between Science and literature. Oxford, 1954.
10. Quenell P. Byron. The YearsofFrance. London, 1950.
11. Tindall W.Y. Forces in Modern British literature. Oxford, 1959.
12. The works of Lord Byron. London, 1958.